

DOENÇA DE FABRY: UM DIAGNÓSTICO QUE OS MÉDICOS PRECISAM CONHECER

Cleyton Brito de Sousa¹; Gilberto Campos Guimarães Filho²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A doença de Fabry corresponde a um defeito no armazenamento lisossômico ocasionado pela deficiência total ou parcial da enzima α -galactosidase A (α -GAL A). Sua pequena incidência, aliada às suas múltiplas formas de apresentação clínica e mutações, tornam seu diagnóstico um desafio. Logo, faz-se necessário ao médico o conhecimento epidemiológico, clínico, diagnóstico e terapêutico dessa condição. **Objetivo:** Elucidar a respeito das características da DAF, com enfoque nas manifestações cardiovasculares. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Empregou-se os descritores “Doença de Fabry”, “Alfa-Galactosidase”, “Diagnóstico”, “Epidemiologia” e “Terapêutica”, em português e inglês, nas plataformas LILACS, SciELO e PubMed. Foram incluídos 12 artigos, publicados entre 2014 e 2023, e excluídos aqueles que não se adequaram ao objetivo do trabalho, finalizando com uma amostra de 4 artigos incluídos nesta revisão. **Resultados:** A incidência global da DAF oscila entre 1:40.000 e 1:117.000, todavia, por ser uma condição rara e bastante subdiagnosticada, esses números dificilmente refletem a realidade. O início médio da apresentação da doença está entre 6 e 10 anos para homens e 8 e 14 para mulheres, e o tempo decorrido desde o início da sintomatologia até o diagnóstico pode chegar a 13 anos em homens e 16 anos em mulheres. A apresentação clínica da doença é dividida em forma clássica, que exprime acometimento multissistêmico precoce, e forma atípica, de início tardio e com envolvimento cardíaco ou renal isoladamente. Cerca de 60% dos pacientes com DAF exibem comprometimento do sistema cardiovascular. A hipertrofia concêntrica corresponde à alteração cardíaca mais observada. Dispneia, síncope, palpitações e angina são as principais manifestações cardíacas da DAF. Os métodos diagnósticos atuais se concentram na avaliação da atividade da α -GAL A no plasma, leucócitos ou fibroblastos e na detecção da mutação no gene GLA. O início do tratamento antes dos 30 anos, com a reposição enzimática endovenosa, demonstra boa eficácia em retardar ou prevenir as complicações da doença. Todavia, o dano estabelecido anteriormente costuma ser irreversível. **Conclusão:** Mais dados são necessários para demonstrar a real incidência dessa doença na população e para documentar os resultados do seu tratamento a longo prazo. Outrossim, o conhecimento a respeito da DAF pelo cardiologista pode cooperar na atenuação do seu subdiagnóstico.

Palavras-chave: Alfa-Galactosidase; Diagnóstico; Doença de Fabry.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.